

TA'LIM SOHASIDAGI ISLOHATLAR VA TALABA YOSHLAR

Qorg'oydiyeva Munisa

Fan va texnologiyalar universiteti

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabasi

Ilmiy rahbar: tarix fanlari doktori

Ikromiddin Ostonaqulov

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasining ta'lim sohasidagi yangiliklar, o'zgarishlar va qo'lga kiritilgan yutuqlar yoritilgan. Shuningdel, hozirgi kunda oliy ta'lim sohasida raqamli texnologiyalarga o'tish, bozor sharoitida yoshlarni qollab-quvvatlash bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar ko'rsatilgan

Tayanch so'zlar: Xalq ta'limini rivojlantirish, strategiya; maktabgacha ta'lim; qonunlar; qoshimcha orinlar; oliy ta'lim, maktablar, xorijiy tajribalar.

Abstract: This article covers news, changes and achievements in the field of education of the Republic of Uzbekistan. Shundel, the work currently being carried out in the field of higher education on transition to digital technologies, support of young people in market conditions is shown.

Key words: Development of public education, strategy; preschool education; laws; additional orins; education, schools, foreign experiences.

Аннотация: В данной статье освещаются новости, изменения и достижения в сфере образования Республики Узбекистан. Шунделя, показана работа, проводимая в настоящее время в сфере высшего образования по переходу на цифровые технологии, поддержке молодежи в рыночных условиях.

Ключевые слова: Развитие народного образования, стратегия; дошкольное образование; законы; дополнительные место; высшая образования, школы, зарубежный опыт.

Kirish: Xalq ta'limi sohasida keying besh yilda 1.9 millionta o'quvchi o'rni yaratish, ta'limida zamonaviy metodikalarga o'tish, bituruvchilar attestatsiyasini DTM ga o'tkazish, o'qtuvchilar savyasiga talablarni kuchaytirish, maktablarga qisman moliyaviy va akademik mustaqillik berish maktablarni akkredatsiyalash, direktorlarni sertifikatsiyalash, bolalarni kasbga yo'naltirish va boshqa o'zgarishlar kutilmoqda 12 may kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev "2022-2026 yillarda xalq ta'limini rivojlantirishga bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida" farmon va "xalq ta'limini rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" qaror imzolandi 2026 yilgacha 106 millionta o'quvchi o'rni yaratish mo'jallanmoqda 2022-2026 yillarda umummiy o'rta talim muasasalarini qurish, rekonstruksiya qilish va mukammal ta'mirlash hisobiga 1.2 million o'quvchi o'rni miqdoridagi yangi quvvatlar yartish vazifasi qo'yildi. [1]

Xuddi shu yillarda ijtimoiy va ishlab chiqarish infra tuzilmasini rivojlantirish dasturlari doirasida umumiy o'rta ta'limida yana 700 ming o'quvchi o'rni miqdoridagi yangi quvvatlar yartalishi belgilanadi 2024 yildan boshlab umumiy o'rta va o'rta maxsus ta'lim tashkilotlari hamda kasb-hunar maktablari bituruvchilari uchun yakuniy davlat attestatsiyasini Davlat test markazi tomonidan imtihonlar shaklida o'tkazish yo'lga qo'yildi Prezidentning bu boradagi qarori loyihasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 1 sentabrgacha kiritilishi zarur 2023 yil 1 avgustga qadar, talim sohasida xizmat ko'rsatuvchi vakolatli xalqaro tashkilotlarini jalb qilgan holda pedagog kadrlarning umumta'lim fanlari bo'yicha bilim darajasi va kasbiy mahoratini baholash tizimini ishlab chiqiladi

va amalyotga joriy etiladi 2024 yil 1 yanvarga qadar bu baholash tizimining xalqaro standartlar talabiga javob berishi sertifikatliyadan o'tkaziladi 2025 yil 1 yanvarga qadar xalq tizimidagi muassasa va tashkilotlarining budjetdan tashqi mablag'lari hisobidan amalga oshiriladigan ish haqi va unga tenglashtirilgan to'lovlarga ijtimoiy soliq stavkasi 1 foiz miqdorida belgilanadi. [2] Farmonga asosan 2024 yil 1 sentabrgacha qadar milliy o'quv dasturi talim jarayoniga to'liq joriy etilishi lozim 2022 yil yakuniga qadar 3-, 6-, 7- va 10 sinflar uchun 2023-2024 yillarda 4-, 5-, 8-, 9 va 11 sinflar uchun darsliklar, mashq daftarlari va o'quv qo'llanmalari yaratilishi zarur 2022 yil yakuniga qadar yangi avlod darsliklari uchun 10 ta mobil electron resurs va 100 ta multimediamahsulotlari yaratiladi.

Asosiy natijalar va tahlillar

O'zbekistonda so'ngi yillar davomida Harakatlar strategiyasi va uning mantiqiy davomi sanalmish Taraqqiyot strategiyasi doirasida, rivojlangan davlatlar kabi uzluksiz ta'lim tizimini muntazam takomillashtirib borish, sifatli ta'lim – tarbiya berish, malakali kadrlarni tayorlash bo'yicha sezilarli islohatlar amalga oshiriladi. [3] Ushbu islohatlar uchun davlat budjetidan xarajatlar so'nggi 6 yildan 4.3 baravarga oshirildi, maktabgacha ta'lim tashkilotlarini soni 2016 yildagi 521 tadan 2021-yilga 19 316 taga maktablar soni 9 719 tadan 10 289 taga yetkazildi, 11 yillik majburiy maktab ta'limi qayta tiklandi, o'qituvchilarining ish yuklamasi maqbullashtirildi va majburiy mehnatga barham berildi. ta'lim sohasi vakillarning oylik maoshi qariyb 4 barovarga oshirildi OTM soni 70 tadan 191 taga yetkazildi, oliy ta'limdan keying ta'limning ikki pog'onali tayanch doktorantura (PhD) va doktorantura (Doctor of Science) tizimi joriy etildi.

Ta'lim sohasidagi islohatlar natijasida maktabgacha ta'lim bilan qamrov darajasi 27,7 foizdan 67 foizga maktablardagi malakali oliy ma'lumotli o'qituvchilar ulushi 81,8 foizdan 87,85 foizga yoshlarni oliy ta'lim bilan qamrov darajasi 9 foizdan 38 foizga yetkaziladi. Sohada islohatlarni izchil davom ettirish maqsadida 2026 – yilga qadar Taraqqiyot strategiyasi doirasida maktabgacha ta'limda qamrov darajasini hozirgi 67 foizdan 80 foizga yetkazish, 7 mingdan ziyod yangi nodavlat MTTLarni tashkil etish, xalq ta'limli tizimida qo'shimcha 102 million o'quvchi o'rnini yaratish, Qoraqolpog'iston Respublikasi va xorazm viloyatining boshlang'ich sinf o'quvchilar uchun bepul ovqatlanish bo'yicha yo'lga qo'yilgan ijobiy amaliyotini 2023-2024 o'quv yilidan qolgan barcha viloyatlar va Toshkent shahri maktablarida ham joriy etish ko'zda tutildi.

Xulosalar: Oliy ta'limida qamrov darajasini 50 foizga nodavlat OTMlar soninikamida 50 taga yetkazish belgilab olinadi. Mazkur qonun jahon standartlari talablaridan kelib chiqqan holda ta'lim sohasidagi munosabatlarini tartibga solishning qamrovi kengligi va o'ziga xos xususiyatga ega ekanligi bilan 1997 yil 29 avgust kuni qabul qilingan "Talim to'g'risida"gi qonundan tubdan farq qiladi.

2023 yil 30-aprel kuni referendum asosida qabul qilingan yangi tahrirdagi konstitutsiyada ta'lim olish huquqining yanada yorqinroq aks ettirilishi yuksak ahamiyati va ulkan ma'no–mazmun kasb etmoqda.

Zero, bugungi kundagi eng qimmat resurs hisoblanmish inson kapitalining yaratilishida ta'lim tizimining o'rnini beqiyosdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

[1]. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent: Ўзбекистон, 2017. – 488 bet.

[2]. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида // Халқ сўзи, 2017 йил, 8 февраль, № 28 (6722). -1-бет

[3]. Xolmahamatova Sh. Ta'lim sohasidagi islohotlar – taraqqiyotimiz garovi. "Yangi O'zbekiston" gazetasi. 23 iyun 2024.